

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA MEDICIÓN DE pH EN UN BIOREACTOR.

L. Báez Rodríguez^{1*}, J.P. Rodríguez Jarquin^{1*}, A. Martínez Sibaja¹, R. Posada Gómez¹, G. Águila Rodríguez¹

¹Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Orizaba, Avenida Oriente 9. Núm.852 Col.

Emiliano Zapata, C.P.94320, Orizaba, Veracruz., México.

albertobaezrodriguez_28@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería electrónica.

Resumen

La falta de un sistema de medición automatizado de pH, en el reactor de lecho fluidizado inverso con arreglo paralelo RLFIAP en plantas piloto del instituto tecnológico de Orizaba ocasiona que la medición de pH se efectúe de forma manual, provocando riesgos al operador y poca confiabilidad en la medición de pH. Una vez revisadas las condiciones de operación en el RLFIAP, se diseñó y construyó el sistema para medir automáticamente el valor de pH, efectuado el muestreo del sustrato contenido en el reactor, mediante los mecanismos utilizados con los sensores de pH y temperatura, haciendo uso de perfiles de calibración que consideren perturbaciones por temperatura, revisando la correcta correlación de esta, con la finalidad de proporcionar el valor correcto de pH, para poder visualizarlo en la HMI Nextion, esto permitirá al operador realizar acciones de control para dicha variable, contribuyendo en la producción de biogás.

Palabras clave: pH, reactor, temperatura, automatización.

Abstract

The lack of an automated pH measurement system, in the reverse fluidized bed reactor with parallel arrangement LFIAPR in pilot plants of the technological institute of Orizaba causes the pH measurement to be carried out manually, causing risks to the operator and little reliability in pH measurement. Once the operating conditions in the LFIAPR were reviewed, the system was designed and constructed to automatically measure the pH value, sampling the substrate contained in the reactor, using the mechanisms used with the pH and temperature sensors, making use of calibration profiles that consider temperature disturbances, reviewing the correct correlation of this, in order to provide the correct pH value, to be able to visualize it in the HMI Nextion, this will allow the operator to perform control actions for said variable, contributing to the biogas production.

Key words: pH, reactor, temperature, automation

Introducción

La Biomasa para la generación de energía eléctrica en México, se obtiene principalmente del bagazo de caña. La capacidad instalada derivada del uso de bagazo de caña se incrementó 906.5%, pasando de 66.6 MW a 599.1 MW al cierre del 2015. Para poder tratar la biomasa se emplean diferentes técnicas entre ellas se encuentra el uso de bioreactores.

Uno de los problemas en el RLFIAP es el monitoreo del valor de la variable de pH, esto provoca que las bacterias metanogénicas no logren la producción óptima de biogás, ya que los niveles comprensivos de pH en los que estas realizan su mejor función para la producción de biogás es de 6.5 a 7.2.

Para medir pH con los sensores o electrodos de membrana de vidrio se tiene que realizar los procedimientos de limpieza y calibración, para la limpieza del sensor de pH debe remojarse o inyectar a chorro agua destilada, posteriormente se debe secar con servilletas o paños de papel evitando presionar la membrana de vidrio para no dañarla. Una vez realizadas las acciones es conveniente calibrar a dos puntos debido a que en el reactor pueden medirse valores de pH desde 6 a 8 en casos extremo. La calibración consiste en poner el sensor en un depósito

con una solución tampón de pH de 4, conectar el pHmetro e introducir el sensor de temperatura para realizar la corrección por temperatura, alcanzando el valor de pH 4 o 10 dependiendo que solución tampón este en el depósito, el pHmetro indicara que la medición es correcta.

Con base a esta metodología se construyó el sistema de medición automatizado de pH incorporando el poder guardar las lecturas de ambas variables. Dicho sistema tiene la funcionalidad de brindar al usuario las opciones de automático y manual. En la primera se realiza las acciones de limpieza, calibración y medición sin necesidad de la intervención del operador, además de guardar los datos del valor de pH y temperatura. Para la opción manual el usuario puede realizar las acciones de manera individual cuantas veces sean necesarias partiendo desde la limpieza, calibración, medición de pH y temperatura, además de guardar datos de ambas variables o solo de una. Cada una de estas opciones fueron programadas en el microcontrolador ATmega2560, pueden ser operadas y visualizadas desde la interfaz HMI de la pantalla táctil Nextion.

El sistema automatizado de medición de pH proporcionará el valor correcto de pH en el RLFIAP, guardará datos de la variable temperatura y pH con la fecha y la hora exacta, lo que permitirá tener un registro del comportamiento del reactor a lo largo del día, esto permitirá tener un impacto en la seguridad del operador y la confiabilidad de la lectura del valor de pH, además de incrementar la producción de biogás.

Metodología

La metodología para la construcción del sistema de medición de pH parte del procedimiento de estandar metthos para la medición de pH mediante el electrodo de membrana de vidrio, esta involucra desde la limpieza del sensor, la calibración a dos puntos y la medición del pH, en la figura 1 se muestra el procedimiento para la calibración del sensor de pH.

Figura 1 Limpieza y calibración del sensor de pH de membrana de vidrio.

Diseño del sistema automatizado de medición de pH.

Para el diseño del sistema automatizado de medición de pH figura 2, partió con los tanques de almacenamiento de agua destilada, soluciones tampón y muestreo, se dibujaron en el software Fusión 360. El cual es de fácil uso, debido a la interfaz de compatibilidad con AutoCAD y SOLIDWORKS e inclusive la facilidad para impresión en 3D.

El tamaño del tanque de muestreo, se diseñó a partir de las muestras tomadas y probadas en el laboratorio con muestras de 50 ml. Con las condiciones del tamaño del sensor de pH, el sensor de temperatura y el agitador, resultando con un contenido para la muestra de 100 ml.

El diseño del tanque de almacenamiento de agua destilada es creado a partir de la operación del reactor a lo largo del día, en promedio de 5 horas de operación por alumnos de maestría en ingeniería química. La cantidad de litros de agua destilada quedó en 1 L, repartido en 100 ml por cada media hora en la que se efectuara la medición de pH y la limpieza de los instrumentos contenidos en él.

El diseño de los tanques de soluciones tampón, fue diseñado en proporción al taque de agua destilada y a la succión de las bombas peristálticas, la cantidad en litros para las soluciones tampón quedó de $\frac{1}{2}$ litro, estas sólo serán utilizadas un día a la semana para efectuar la calibración del sensor de pH.

En la parte trasera se visualizan dos agujeros, estos son para montar dos ventiladores, tienen la función de inyector y extractor de aire, servirán para el secado del sensor de pH.

En la parte frontal se muestra un orificio rectangular el cual sirve para poder visualizar los procesos de limpieza, medición y calibración de pH, así como el llenado del tanque.

Otro rectángulo en la parte frontal superior es para colocar la pantalla táctil HMI de Nextion para que el usuario realice las operaciones de forma manual o automática.

Figura 2 Diseño del sistema de medición de pH.

Materiales para la construcción del sistema automatizado de medición de pH.

Sensor y acondicionamiento de la señal de pH.

La medición de pH es efectuada por el sensor de membrana de vidrio PC2121-5M, el acondicionamiento de la señal de pH es llevado a cabo por el módulo Adapter 1130, el cual es del mismo fabricante que el sensor de pH, las características de este módulo es la entrada con una alta impedancia de aproximadamente 1 M Ω , una alimentación de 5 VCD y una salida analógica de 0 a 5 Volt, para ser acondicionada con el ADC convertidor analógico digital del microcontrolador ATmega2560, en la figura 3, puede visualizar en la parte central el acondicionador de señal de pH.

Figura 3 Acondicionamiento de señal del sensor de pH. [1]

Sensor de temperatura.

El sensor de temperatura utilizado en el sistema para la corrección por temperatura, es el sensor DS18B20, mostrado en la figura 4, dicho sensor puede ser introducido en líquidos sin alterar la medición de este y la del sensor de pH, envía una señal digital al microcontrolador ATmega2560 lo que permite la alta robustez al ruido.

Figura 4 Sensor DS18B20. [3]

Microcontrolador Arduino mega 2560.

El microcontrolador Arduino mega2560 mostrado en la figura 5, tiene una resolución de 10 bits, para una escalabilidad con el módulo Adapter 1130 de 0 a 5 Volt. Además el microcontrolador tiene la posibilidad de incorporar distintos módulos, como son la comunicación alámbrica e inalámbrica, el almacenamiento de datos, reloj en tiempo real, interfaces hombre máquina HMI para la visualización de los datos, etc. por esta razón es utilizado en el presente sistema.

Figura 5 Microcontrolador Arduino ATmega2560.

Módulos de memoria micro SD y módulo de reloj

A la parte electrónica del sistema automatizado de medición de pH, fue incorporado el módulo de memoria Micro SD mostrado en la figura 1.6 con sus respectivas conexiones al microcontrolador Arduino mega 2560, este registrará los valores de las variables de temperatura y pH a lo largo del día.

Figura 6 Lector de micro SD.

El módulo de reloj DS3231 figura 1.7. Es un dispositivo que se conecta al microcontrolador Arduino, su función es llevar la fecha y la hora actual sin depender de la corriente eléctrica del microcontrolador o de una fuente externa, gracias a la batería de 1.3 Volt incorporada, dicho módulo lleva el tiempo de activación de las bombas y electroválvulas del sistema, además de la fecha y la hora de los datos sensados para ser almacenados en la memoria micro SD.

Figura 7 Módulo de reloj DS3231.

Se diseñó y fabricó una placa shield mostrada en la figura 1.8, para Arduino mega 2560, en esta se conectó el módulo de reloj DS3231, el módulo lector de tarjeta micro SD, el sensor de pH PC2121-5M, se realizó el circuito seguidor de voltaje con el amplificador operacional para disminuir el ruido del Adapter 1130 y proteger de un corto circuito, el sensor de temperatura DS18B20, la fuente externa de voltaje de 5 Volts, la fuente simétrica de ± 15 Volt y los conectores tipo molex para las salidas digitales y analógicas.

Figura 8 Placa para los componentes electrónicos del módulo pH MIE1.

Elementos finales de control.

Para la entrada y salida de la muestra proveniente del reactor es necesaria una electroválvula mostrada en la figura 1.9 con las siguientes características. Una válvula de plástico para evitar corrosiones de las soluciones ácidas o muy básicas, para que estas no lleguen al tanque de muestreo. El diámetro de $\frac{1}{2}$ pulgada para la conexión entre la tubería de muestra del reactor y el sistema de medición de pH, que el cierre sea instantáneo para llenar el tanque de muestreo en aproximadamente 2 segundos.

Figura 9 Electrovalvula solenoide para agua.

La limpieza del sensor es realizada con agua destilada, dicho líquido es bombeado por la bomba peristáltica mostrada en la figura 10. Tanto para el agua destilada como para las soluciones tampón son utilizadas este tipo de bombas, gracias al mínimo contacto con líquido lo que evita que las soluciones se contaminen. Los tanques para las soluciones deberán estar en un depósito de fácil limpieza, en lugar alto para aprovechar la gravedad y disminuir el consumo eléctrico. La presión del agua y las soluciones tampón deberán ser constantes para llenar el tanque de muestreo en aproximadamente 1.5 minutos.

Figura 10 Bomba peristáltica.

Una vez con los elementos descritos anteriormente, además de las tuberías y el cableado de la etapa de potencia para la activación de las electroválvulas y de las bombas mediante relevadores, se realizó la fabricación del sistema automatizado de medición de pH, como se muestra en la figura 11.

Figura 11 Sistema automatizado de medición de pH.

Resultados y discusión.

HMI para el control manual y automático.

Con la pantalla táctil Nextion controlada por el microcontrolador Arduino mega 2560 fue creada la HMI como se indica en la figura 12, con las operaciones en forma manual y automática. Para la primera opción se debe presionar la pantalla en el botón manual, una vez presionada esta opción se podrá ingresarse a cada uno de los elementos finales de control por ejemplo activar la válvula de entrada, esta tiene un tiempo definido de 2 segundos permanente en el modo automático y grabado en el microcontrolador, para la opción manual el tiempo de apertura puede ser modificado, así también para la válvula de salida, esto facilitará por si las presiones en el reactor cambian o el usuario quiere controlar en llenado del tanque de muestreo.

Para la bomba de agua destilada si se accede a la pantalla HMI correspondiente, en esta se pueden activar las veces que sean necesaria por el operador, para poder realizar la limpieza del tanque de muestreo y de los instrumentos contenidos en él.

La opción de la HMI de las bombas de pH 10 y pH 4 tiene los tiempos constantes de 1.5 minutos, estos no se pueden modificar ya que la presión depende siempre de la bomba y no del contenido en el tanque, para estos dos botones hay una segunda opción la cual indica la calibración con una de estas dos soluciones, al activar la calibración pH 4 o pH 10, estas se realizan de forma automática.

Para los ventiladores encargados de inyectar y extraer aire para el secado del sensor, tiene un tiempo permanente en ambos modos de operación, debido a que este no perjudica si se están activos por algunos segundos, lo mismo aplica para la HMI del agitador.

El botón de color rojo, es el paro de emergencia, sobre todo para la válvula de entrada, si el tiempo permanece activo puede derramar la muestra de sustrato dentro del gabinete del sistema, por esta razón existen tiempos permanentes para las válvulas de entrada y salida. El operador en cada una de las ventanas de la HMI puede presionar el botón de paro de emergencia.

Figura 12. HMI del sistema automatizado de medición de pH.

Con la facilidad que ofrece el sistema automatizado de medición de pH, el operador puede realizar otras actividades para controlar los niveles de pH, dentro de estas están la regulación de forma manual del pH a la salida de la etapa de hidrólisis entrada del RLFIAP, la regulación de la etapa de hidrólisis mediante el ajuste de ciertos mecanismos en dicho reactor.

Realizar acciones en el RLFIAP como incrementar el tiempo de recirculación, regular el flujo en la alimentación de sustrato proveniente del tanque elevado, revisando constantemente el valor de pH en la etapa central del reactor, registrando los datos de pH y temperatura.

La figura 13 indica las mediciones efectuadas en la entrada y a la salida del RFLIAP las cuales se encontraban por arriba de los 7.5 e inclusive hasta 8 de pH, esto fue debido a que en la etapa de hidrolisis no se estaba efectuando de forma correcta la medición de pH y por lo tanto no se realizaba el ajuste con hidróxido de sodio para obtener un pH de 7.

A partir del día 80 se visualiza como en pH de entrada es bajo y la salida del RFLIAP muestra un valor de pH menor a 7.4 esto fue debido a que el reactor de hidrolisis empezó a funcionar de forma correcta introduciendo valores de pH 7 y 7.2 al RFLIAP.

Figura 13 Mediciones de pH a la entrada y a la salida del RLFIAP.

La figura 14 indica lo correspondiente en producción de biogás en el RLFIAP a lo largo de los primeros 100 días. Por lo que se visualiza que a partir del día 80 el valor de pH es cercano a 7 en la figura 13 propiciaron que las bacterias metanogénicas realizan mejor la producción de biogás a partir del día 90.

Figura 14 Producción de biogás en el RLFIAP.

Trabajo a futuro

Implementar el sistema de automatización de control de pH en RLFIAP una vez se cuente con el material para su realización, además de tener integrado en la HMI, nuevas pantallas de otros procesos del reactor.

Conclusiones

Fue posible conocer la correlación entre temperatura y el pH, gracias al sensor DB18B20 para realizar la corrección por temperatura en la medición de pH de cada una de las muestras y con esto contribuir a la medición correcta del pH en el RLFIP efectuada por el operador ya sea de forma manual o automática. Con la opción de guardar los datos de pH y temperatura en la fecha y hora precisa, por lo que el operador quedo libre de esta actividad esto le permite posteriormente realizar un análisis de los datos.

Con la automatización de la medición de pH en el RLFIP, el personal que lo opera puede tener la seguridad de estar realizando las mediciones correctas sin necesidad de poner en riesgo su seguridad, lo que permite a un operador realizar acciones de control sobre esta variable.

Referencias

- [1] P. INC., «PC2121-5M pH Industrial Electrode,» 13 Marzo 2016. [En línea]. Available: <https://www.phidgets.com/?tier=3&catid=11&pcid=9&prodid=413>.
- [2] Arduino., «ARDUINO MEGA 2560 REV3,» Arduino, 18 03 2019. [En línea]. Available: <https://store.arduino.cc/usa/mega-2560-r3>. [Último acceso: 18 03 2019].
- [3] P. facil.com., «DS18B20 sensor de temperatura para líquidos con Arduino,» Programar facil.com. , 16 12 2018. [En línea]. Available: <https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/ds18b20-sensor-temperatura-arduino/>. [Último acceso: 16 12 2018].
- [4] L. LLAMAS, «LEER Y ESCRIBIR EN UNA TARJETA SD O MICRO SD CON ARDUINO,» LUIS LLAMAS Ingeniería, informática y diseño, 16 10 2016. [En línea]. Available: <https://www.luisllamas.es/tarjeta-microsd-arduino/>. [Último acceso: 14 06 2019].
- [5] P. Hitek, «El módulo DS3231, un reloj para Arduino,» 25 09 2013. [En línea]. Available: <http://panamahitek.com/el-modulo-ds3231-un-reloj-para-arduino/>. [Último acceso: 24 08 2018].
- [6] S. HACH LANGE SPAIN, «Disolución tampón pH 4.01,» Crison Líderes en electroquímica. , 23 05 2011. [En línea]. Available: <http://www.crisoninstruments.com/es/laboratorio/disoluciones-/tampones-ph/disolucion-tampon-ph-4-01>. [Último acceso: 19 07 2018].
- [7] D. d. M. S. d. R. d. C.V, «Electroválvula Válvula Agua ½ Solenoide 12v, Arduino, Pic,» mercado libre, 11 02 2019. [En línea]. Available: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-606539040-electrovalvula-valvula-agua-solenoide-12v-arduino-pic-_JM?quantity=1. [Último acceso: 26 02 2019].
- [8] D. d. M. S. d. R. d. C.V, «Válvula De Bola Motorizada 1 2 Válvula De Bola De Acero Ino,» mercado libre, 26 01 2019. [En línea]. Available: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-648506816-valvula-de-bola-motorizada-1-2-valvula-de-bola-de-acero-ino-_JM?quantity=1. [Último acceso: 17 03 2019].
- [9] S. d. Energía, «Prospectiva de energías renovables 2016-2030,» Subsecretaría de Planeación y Transición Energética, México, 2016.
A. Creus, Instrumentación industrial, Mexico,DF: MARCOMBO S.A., 2010.
- [10] R. P. Moreno., Ingeniería de la automatización industrial., México. : Alfaomega. , 2009.
- [11] SIEMENS, «Testing and simulation of HMI projects in conjunction with a SIMATIC PLC and PLCSIM,» 01 10 2018. [En línea]. Available: <https://support.industry.siemens.com/cs/document/109748099/testing-and-simulation-of-hmi-projects-in-conjunction-with-a-simatic-plc-and-plcsim-?dti=0&lc=en-WWW>. [Último acceso: 20 01 2019].
- [12] B. William, Ingeniería de control, México: Alfaomega, 2001.
- [13] R. P. ARENY, Sensores y acondicionadores de señal., MARCOMBO, 2010.
A. R. Penin, Sistemas SCADA, México. : Alfaomega, 2013.

- [14] M.-T. GmbH, «A Guide to pH Measurement,» 03 2016. [En línea]. Available: <https://www.mt.com/mx/es/home/library/guides/process-analytics/ph-measurement-guide.html>. [Último acceso: 22 08 2018].
- [15] E. +HAUSER, Medición del pH en procesos industriales, vol. FA 007C/23/es/02.10, BARCELONA: ENDRESS +HAUSER, 2018.
- [16] E. y. c. d. s. fundamentales, «Concepto de pH, expresión matemática, escala de Sorensen, definiciones de ácido-base.,» Energía y consumo, 2019. [En línea]. Available: <http://energiayconsumo16in.blogspot.com/2016/03/concepto-de-ph-expresion-matematica.html>. [Último acceso: 23 01 2019].
- [17] V. Rosso, «Biología VS Química.,» Veronica Rosso, [En línea]. Available: <http://www.sceu.frba.utn.edu.ar/dav/archivo/homovidens/rosso/trabajo%20final%20rosso/ph.html>. [Último acceso: 26 11 2017].
- [18] Endress+Hauser, «Sensores, transmisores, equipos compactos y portasondas,» Endress+Hauser FA00007C/23/es/17.16 , México, 2018.
- [19] C. V. H. Luis Vidal Salgado, «Medición de la absorbancia óptica de soluciones acuosas mediante la instrumentación virtual y el control,» Universidad Tecnológica de Pereira., Manizales Colombia, 2014.
- [20] CRISON, «PH 25, mV, °C, METER,» 24 02 2009. [En línea]. Available: www.crisoninstruments.com. [Último acceso: 16 03 2018].
- [21] D. O. M. C. Dr. Carlos Alberto García Bustamante, «ESTADO DEL ARTE DE LA BIOENERGÍA EN MÉXICO.,» Publicación de la Red Temática de Bioenergía (RTB) del Conacyt., MÉXICO. , 2016.
- [22] O. M. Peña, «GENERACIÓN DE BIOENERGÉTICOS A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS EN UN REACTOR DE LECHO FLUIDIZADO INVERSO CON ARREGLO EN PARALELO,» Instituto Tecnológico de Orizaba, ORIZABA VERACRUZ. , 2016.
- [23] M.-S. R. P.-G. C. M. A.-Z. J. R.-J. E.M. Sánchez Coronado, «Diseño e implementación de un sistema automatizado de medición de pH para aplicaciones en biodigestores anaerobios.,» de Congreso Internacional en Innovación y Desarrollo Tecnológico, Morelos., México, 2010.